

METALLARNI FOSFATLASHDA HOSIL BO'LGAN CHIQUINDI SUVLARNI QATTIQ VA SUYUQ FAZALARGA AJRATISH

O'rinboyeva Ra'noxon Ravshanbek qizi

Email: ranoxonorinboyeva68gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17492229>

Annotatsiya: Fosfatlashda ishlatiladigan kimyoviy moddalar natijasida chiqindi suv quyidagi komponentlarni o'z ichiga quyidagi tarkibga ega: ortofosfatlar, pirofosfatlar, metallar fosfatlari (Fe, Zn, Mn, Ni), erigan og'ir metallar (Zn^{2+} , Ni^{2+} , $Fe^{2+}/^{3+}$, Mn^{2+}), pH darajasi odatda kislotali (2-5 oralig'ida), yuzaga chiqadigan loyqa (fosfat cho'kindilari), yuzaga chiqadigan emulsiyalar (agar yog'li moddalar ishtirok etsa) Tajribalar asosida Ohak ($Ca(OH)_2$), natriy gidroksid (NaOH) yoki ammiak qo'shib pH ni 8.5–9.5 gacha ko'tariladi va suyuq kompleks o'g'it olindi.

Kalit so'zlar. metallarni fosfatlash natijasida hosil bo'ladigan chiqindi suvlar, pH metr, Ohak ($Ca(OH)_2$), natriy gidroksid (NaOH), ammiak, qattiq-suyuq faza.

РАЗДЕЛЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФОСФАТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ НА ТВЕРДУЮ И ЖИДКУЮ ФАЗЫ

Раънохон Оринбоева Равшанбек дочь

Аннотация. В результате применения химических веществ при фосфатировании сточные воды содержат следующие компоненты: ортофосфаты, пиррофосфаты, фосфаты металлов (Fe, Zn, Mn, Ni), растворенные тяжелые металлы (Zn^{2+} , Ni^{2+} , $Fe^{2+}/^{3+}$, Mn^{2+}), уровень pH обычно кислый (в пределах 2-5), плавающая мутность (фосфатные осадки), плавающие эмульсии (при наличии маслянистых веществ). На основании экспериментов pH повышается до 8,5–9,5 добавлением извести ($Ca(OH)_2$), гидроксида натрия (NaOH) или аммиака и получается жидкое комплексное удобрение.

Ключевые слова: сточные воды, образующиеся при фосфатировании металлов, pH-метр, известь ($Ca(OH)_2$), гидроксид натрия (NaOH), аммиак, твердо-жидкая фаза.

SEPARATION OF WASTEWATER FROM PHOSPHATION OF METALS INTO SOLID AND LIQUID PHASE

Ra'nokhon Orinboyeva Ravshanbek daughter

Annotation. As a result of the chemicals used in phosphating, the wastewater contains the following components: orthophosphates, pyrophosphates, metal phosphates (Fe, Zn, Mn, Ni), dissolved heavy metals (Zn^{2+} , Ni^{2+} , $Fe^{2+}/^{3+}$, Mn^{2+}), pH level is usually acidic (in the range of 2-5), floating turbidity (phosphate precipitates), floating emulsions (if oily substances are present). Based on experiments, the pH is increased to 8.5–9.5 by adding lime ($Ca(OH)_2$), sodium hydroxide (NaOH) or ammonia, and a liquid complex fertilizer is obtained.

Keywords: waste water resulting from metal phosphating, pH meter, lime ($Ca(OH)_2$), sodium hydroxide (NaOH), ammonia, solid-liquid phase.

Kirish. Bugungi kunda dunyo aholisi ortib bormoqda. Dunyoda oziqovqat sanoati va qishloq xo'jaligining asosiy vazifalaridan biri aholini yetarli darajada oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashdan iborat.[1] Bu o'rinda qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori va sifatli hosil

yetishtirishning asosiy omillaridan biri bo'lgan kimyoviy vositalardan, jumladan mineral o'g'itlardan samarali foydalanish zarurdir.[2] Bunda qishloq xo'jaligi ekinlarini sifatli o'g'itlar bilan ta'minlash va ularni assortimentini ko'paytirish muhim ahamiyatga ega. Bu yo'nalishda azot va kaliyli o'g'itlar bilan birgalikda fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish hajmi va assortimentini ko'paytirish, ularni ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.[3]

Adabiyotlar sharhi. Mahalliy sanoat korxonalarini chiqindi suvlari, ularning kimyoviy tarkibi, tozalash, fizik, fizik-kimyoviy va kimyoviy qayta ishlash usullari bilan oddiy fosforli, aralash va kompleks suyuq o'g'itlar olish texnologiyasini ishlab chiqish bo'yicha keng ma'lumotlar mavjud (M.Musayev, K.Yakubov, S.Obidov, A.Kenjabayev, A.Sultonov, M.Karimon, V.Lavlus, M.Tejada, H.Moazed, A.Gerasimov, G.Ibrohim, L.Milieu, J.Viater, D.Antil, R.Sakrabani, R.Godwin, Fytily, D. Zabaniotou, A.Seleiman, M.Santanen, A.Manninen-Egilmez, J.S.Tirunech, A.T. Fadiran,)[4] Masalan, Sohaili J. tomonidan chiqindi suvlarni tozalash inshootlaridan qishloq xo'jaligida foydalanish bilan bog'liq holda hosil bo'lgan chiqindi suvlardan fosforli o'g'itlar olish texnologiyasi ishlab chiqilgan va qishloq xo'jaligida foydalanish bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu texnologiyada P_2O_5 mavjud bo'lgan oqava suvlardan fosfat xom ashyosi sifatida ishlatilgan.[5]

Olingan natijalar. Fosfatlashda ishlatiladigan kimyoviy moddalar natijasida chiqindi suv quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- Ortofosfatlar, pirofosfatlar, metallar fosfatlari (Fe, Zn, Mn, Ni)
- Erigan og'ir metallar (Zn^{2+} , Ni^{2+} , $Fe^{2+}/^{3+}$, Mn^{2+})
- pH darajasi odatda kislotali (2-5 oralig'ida)
- Yuzaga chiqadigan loyqa (fosfat cho'kindilari)
- Yuzaga chiqadigan emulsiyalar (agar yog'li moddalar ishtirok etsa)

Ohak ($Ca(OH)_2$), natriy gidroksid (NaOH) yoki ammiak qo'shib pH ni 8.5–9.5 gacha ko'tariladi.

Bu sharoitda ko'pchilik metallar va fosfatlar metall fosfatlari va gidroksidlar ko'rinishida cho'kadi:

- $Zn^{2+} + PO_4^{3-} \rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \downarrow$
- $Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3 \downarrow$

1-jadval

Neytrallashda hosil bo'lgan mahsulotlar

Fazalar	Tavsifi	Qayta ishlatish/reutilizatsiya imkoniyati
Qattiq faza	Fosfat va metall gidroksidlari cho'kmalari	Neytrallangach poligonlarda ko'miladi yoki qurilishda ishlatiladi
Suyuq faza	Tozalangan texnik suv (pH≈7, tarkibida ifloslanish kam)	Sanoat ehtiyojlari uchun qayta ishlatiladi

Chiqindi suvlar sanoat, maishiy va qishloq xo'jaligi manbalaridan hosil bo'lib, o'z tarkibida turli xil fizik, kimyoviy va biologik ifloslantiruvchilarni saqlaydi. Ularni tozalashning dastlabki bosqichi bu mexanik tozalash bo'lib, bunda filtrlash eng keng qo'llaniladigan usullardan biridir. Filtrlash – bu suyuqlik tarkibidagi qattiq zarrachalarni yoki erimaydigan komponentlarni yarim o'tkazuvchi material orqali ajratib olish jarayonidir. Bu usul filtrlovchi muhit (filtr qog'ozi, qum,

keramika va boshqalar) va filtrlanayotgan moddaning xususiyatlariga bog'liq holda har xil samaradorlikka ega bo'ladi.

Tajriba o'tkazish uchun zarur jihozlar va reagentlar: Chiqindi suv namunasi (1 litr, oldindan olinadi yoki laboratoriyada tayyorlanadi); Filtr apparati (Buxner voronkasi, Kitasato kolbasi, vakuum nasosi); Filtr qog'ozi (Whatman №1 yoki analoqlari); Laboratoriya stakanlari (250 ml, 500 ml); O'lchov silindr (1000 ml); pH-metr yoki indikator qog'ozlar; Quritgich yoki mufel pechi (105 °C gacha); Elektron tarozi (0.0001 g aniqlikdagi).

Ish bajarish tartibi: Filtrlash uchun filtrlash apparat yig'iladi va Buxner voronkasiga filtr qog'oz joylandi. Vakuum nasosi yordamida filtrlash amalga oshirildi. Filtratsiya natijasida olingan filtrlanuvchi suv (filtrat) boshqa idishga yig'ildi. Filtratning tashqi ko'rinishi, pH qiymatini aniqlandi. 100 ml filtratdan namunasi olinib, qattiq qoldiq ajratildi va quritildi. Qolgan cho'kma filtr qog'ozidan olinib, quritilib, og'irligi tortildi.

2-jadval

Filtrlash natijalari

Ko'rsatkich	Dastlabki namuna	Filtrat
Tashqi ko'rinish	Loyqa, kulrang	Tiniq, sarg'ish
Ph	0.2	0.7
Qattiq modda (g/100 ml)	0.123	0.008

$$\eta = (C_{\text{dastlabki}} - C_{\text{filtrat}} / C_{\text{dastlabki}}) \times 100 = (0.123 - 0.008 / 0.123) \times 100 \approx 93.5\%$$

Ushbu tadqiqot ishida 1 litr chiqindi suv namunasi mexanik filtratsiya usuli

1-rasm. Fosfatli chiqindi suvni filtrlash.

yordamida tozalandi. Filtrlash natijasida qattiq zarrachalarning asosiy qismi ajratib olindi va filtratdagi loyqalilik darajasi sezilarli darajada kamaydi. Filtratsiyadan so'ng pH qiymatining biroz ko'tarilishi kuzatildi, bu esa ayrim kislotali komponentlarning filtr qog'ozi tomonidan adsorbsiyalanishini ko'rsatadi. Filtrlash samaradorligi 93.5% ni tashkil etdi, bu usulning dastlabki tozalash bosqichlarida samarali qo'llanilishini isbotlaydi. metallarni fosfatlashda hosil bo'lgan chiqindi suvlarni qattiq va suyuq fazalarga ajratildi. Ajratilgan qattiq faza chiqindini utilizatsiya qilish yoki qayta ishlash uchun o'rganiladi. Suyuq fazani neytrallash va tozalash bosqichlari davom ettiriladi.

Xulosa. Metallarni fosfatlash jarayonida hosil bo'lgan sanoat chiqindi suvlari tarkibini o'rganish, ularni qattiq va suyuq fazalarga ajratish, neytrallash, foydali komponentlarni ajratib olish hamda suyuq kompleks o'g'itlar tayyorlash texnologiyasi o'rganildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nozimov, E., Sultanov, B., Kholmatov, D., Sherkuziev, D., & Nodirov, A. (2024). Phosphorus fertilizer technology activated from phosphorus powder and mineralized mass. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 9(2), 129-134.
2. Nodirov, A. A., Sulstonov, B. E., Abdullajanov, O. A., & Kholmatov, D. S. (2021). The clinker method of extracting phosphoric acid from Central Kyzylkum phosphorites. *Scientific Bulletin of NamSU*, 7, 69-75.
3. Sulstonov B. E., Nodirov A. A., Xolmatov D. S. Research of the Composition of Phosphogypsum Produced During the Extracting of Phosphoric Acid from Ordinary Phosphorite Powder by the Clinker Method // *Chemical Science International Journal*. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 51-58.
4. Avazovich Nodirov Alisher, Sulstonov Bohodir Elbekovich, and Holmatov Dilshod Sattorjonovich. "The main chemical composition of phosphogypsum. formed at the obtaining of extraction phosphoric acid by clinker method." *International scientific review LXXXIX* (2023): 6-8.
5. Нодиров, А. А., Султонов, Б. Э., & Холматов, Д. С. (2022). Влияние нормы и концентрации серной кислоты на параметры экстракционной фосфорной кислоты, полученных клинкерным способом из мытого обожженного фосфоритового концентрата. *Universum: технические науки*, (3-5 (96)), 38-43.